

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING YANGI MEHNAT KODEKSIDA TA’TILLAR TUSHUNCHASI VA TURLARI

Jiyanova Shohidaxon Mahsumovna

**Farg‘ona viloyati yuridik texnikumi
maxsus fan o‘qituvchisi,**

3-darajali yurist.

Email: shokhidaxonjiyanova@gmail.com

Telefon: +99891 327 45 05

***Annotatsiya:** mazkur maqolada 2023-yil 30-aprelda kuchga kirgan O‘zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksi mamlakatimizda mehnat munosabatlari va bandlik amaliyotini tartibga solishda hal qiluvchi o‘rin tutishi, Mehnat kodeksining, xususan, ta‘til siyosatiga oid qoidalarini tushunish ham xodimlar, ham ish beruvchilar uchun juda muhim ahamiyatga ega ekanligi ta‘kidlab o‘tilgan.*

***Kalit so‘zlar:** mehnat kodeksi, xodim, ish beruvchi, ta‘til, mehnat ta‘tili, qo‘shimcha ta‘til, davlat korxonalari, islohot, kasaba uyushmalari, ta‘til siyosati, mehnat munosabatlari, ta‘til huquqlari*

O‘zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksi O‘zbekistonda mehnat munosabatlari va bandlik amaliyotini tartibga soluvchi kompleks qonunchilik bazasidir. Unda ish beruvchining ham, xodimlarning ham huquq va majburiyatlari belgilab qo‘yilgan bo‘lib, mehnatga oid masalalarda adolatli munosabat, himoya va mehnat jarayonini tartibga solish ta‘minlanadi. Yangi Mehnat kodeksi 2023-yil 30-apreldan kuchga kirdi va mehnat qonunchiligining turli jihatlariga jiddiy o‘zgartirishlar kiritdi. Mazkur kodeks xalqaro mehnat standartlariga moslashgan holda shaffoflik, tenglik va uyg‘un mehnat munosabatlarini rivojlantirishga qaratilgan. Ta‘til siyosati xodimlarning farovonligi va mehnat munosabatlaridan

qoniqishida hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Ushbu siyosat odamlarga ishdan bo‘shatish, to‘ldirish va sog‘lomlashtirish imkoniyatini beradi. Ta‘til huquqlarini tushunish bir necha sabablarga ko‘ra muhim ahamiyatga ega:

Birinchi, ta‘tillar xodimlarga kasbiy va shaxsiy hayotlari o‘rtasida sog‘lom muvozanatni saqlashga imkon beradi. Ishdagi muntazam tanaffuslar stressni kamaytirishga, charchashning oldini olishga va umumiy aqliy va jismoniy salomatlikni yaxshilashga yordam beradi.

Ikkinchi, ta‘tillar orqali yetarli dam olish ish samaradorligini oshiradi. Muntazam tanaffuslar olib boradigan xodimlar ko‘proq diqqatni jamlaydi, g‘ayratli va ijodiy bo‘ladi, natijada ish samaradorligi va sifati oshadi.

Uchunchi, ta‘til siyosatiga ustunlik beradigan va qo‘llab-quvvatlaydigan tashkilotlarda, odatda, xodimlarni ushlab turish darajasi yuqori. Yetarlicha dam olish vaqtini taklif qilish ish beruvchining ish va hayot muvozanatini qadrlashini, ijobiy mehnat madaniyatini rivojlantirish va xodimlarning sadoqatini kuchaytirishini ko‘rsatadi.

To‘rtinchi, dam olish jismoniy va ruhiy salomatlikni yaxshilashga yordam beradi. Ular dam olishga, mashq qilishga va yaqinlar bilan vaqt o‘tkazishga yordam beradigan tadbirlar bilan shug‘ullanish imkoniyatini beradi. Ishdan vaqt ajratish stressni kamaytiradi, charchashni oldini oladi va umumiy farovonlikni yaxshilaydi. Ta‘til huquqlarini tushunish xodimlarning o‘zlarining huquqiy himoyalardan xabardor bo‘lishlarini ta‘minlaydi. Mehnat to‘g‘risidagi qonunlar bilan tanishish va o‘rganish orqali xodimlar o‘z huquqlaridan, masalan, ta‘til so‘rash va olishdan, ish beruvchining adolatsiz munosabatidan qo‘rqmay, o‘z huquqlaridan foydalanishlari mumkin.

Beshinchi, ta‘til siyosatini bilish xodimlarga o‘z vaqtlarini samarali rejalashtirish va boshqarish imkonini beradi. Ta‘tillar qanday hisoblangan, ajratilgan va tasdiqlanganligini tushunish odamlarga shaxsiy tadbirlar, bayramlar va boshqa majburiyatlarni rejalashtirishda yordam beradi va shu bilan birga ish joyining uzluksiz ishlashini ta‘minlaydi.

O‘zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksida xodimlarga berilishi mumkin bo‘lgan ta‘tillarning bir necha turlari mavjud. Bularga quyidagilar kiradi:

Yillik ta‘til: Mehnat ta‘tili deb ataladigan yillik ta‘til xodimlarga beriladigan ta‘tilning eng keng tarqalgan turidir. Bu xodimlar dam olish va hordiq chiqarish maqsadida ishdan uzoqda bo‘lish huquqiga ega bo‘lgan vaqt davri. Mehnat kodeksi yillik ta‘tilning minimal muddatini belgilaydi, bu ish stajiga yoki boshqa omillarga qarab o‘zgarishi mumkin. Unda, shuningdek, foydalanilmagan yillik ta‘til kunlarini hisoblash, hisoblash va o‘tkazish qoidalari ko‘rsatilgan. Yillik mehnat ta‘tili O‘zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksiga muvofiq xodimlarga beriladigan ta‘tilning eng muhim turi hisoblanadi

Qo‘shimcha ta‘tillar. Qo‘shimcha ta‘til muayyan holatlar uchun xodimlarga beriladigan ta‘tilning muayyan turlarini anglatadi. Bularga tug‘ruq ta‘tillari, otalik ta‘tillari va kasallik ta‘tillari kiradi. Xodimlarga homiladorlik davrida va tug‘ilgandan keyin homiladorlik va tug‘ish ta‘tillari beriladi, bu ularga yangi tug‘ilgan chaqaloqlarni tiklash va parvarish qilish uchun vaqt beradi. Mehnat kodeksining 400-moddasida “Homilador ayollarga va bola tuqqan ayollarga yillik mehnat ta‘tili, ularning xohishiga ko‘ra, tegishincha homiladorlik va tug‘ish ta‘tilidan oldin yoki undan keyin beriladi. Homilador ayollarni yillik mehnat ta‘tilidan chaqirib olishga yo‘l qo‘yilmaydi. Bolani parvarishlash ta‘tilidan foydalanayotgan xodimga yillik mehnat ta‘tili, uning xohishiga ko‘ra, bola parvarishlash ta‘tilidan oldin yoxud undan keyin beriladi”, deb belgilab qo‘yilgan. Shuningdek, mazkur kodeksning 404-moddasida “Ayolga tug‘ruqqacha etmish kalendar kun hamda tug‘ruqdan keyin ellik olti kalendar kun (tug‘ish qiyin kechgan yoxud ikki yoki undan ortiq bola tug‘ilgan taqdirda etmish kalendar kun) homiladorlik va tug‘ish ta‘tili berilib, qonunchilikda belgilangan, lekin o‘rtacha oylik ish haqining etmish besh foizidan kam bo‘lmagan miqdorda nafaqa to‘lanadi. Homiladorlik va tug‘ish ta‘tili ayolga jamlangan holda hisoblab chiqarilib, tug‘ruqqacha haqiqatda foydalanilgan kunlar sonidan qat‘i nazar, to‘liq beriladi. Homiladorlik va tug‘ish nafaqasini tayinlash hamda to‘lash tartibi O‘zbekiston

Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilanadi”, deb ko‘rsatilgan.

Otalik ta‘tillari otalarga o‘z sheriklarini qo‘llab-quvvatlash va farzandlari bilan bog‘lanish uchun vaqt beradi. Mehnat kodeksining 400-moddasiga ko‘ra: “Ishlaydigan erkaklarga xotining homiladorlik va tug‘ish ta‘tili davrida o‘z xohishiga ko‘ra yillik mehnat ta‘tili: birinchi ish yili uchun – ishlab berilgan vaqtdan qat‘i nazar; keyingi yillarda – ta‘tillar berish jadvalidan qat‘i nazar beriladi. O‘n to‘rt yoshga to‘lmagan bitta va undan ortiq bolani (o‘n olti yoshga to‘lmagan nogironligi bo‘lgan bolani) tarbiyalayotgan yolg‘iz otaga, yolg‘iz onaga (beva erkaklarga, beva ayollarga, nikohdan ajrashganlarga, yolg‘iz onalarga) va muddatli harbiy xizmatni o‘tayotgan harbiy xizmatchilarning xotinlariga yillik mehnat ta‘tillari, ularning xohishiga ko‘ra, ular uchun qulay bo‘lgan vaqtda beriladi.”

Kasallik ta‘tillari kasallik yoki jarohatlar tufayli mehnatga layoqatsiz bo‘lgan xodimlarga beriladi, bu esa ularning ishini yo‘qotish xavfidan xavotirlanmay, o‘so‘g‘ligini tiklashlariga imkon beradi.

Ish haqi to‘lanmaydigan ta‘til - bu xodimlar odatdagi ish haqini olmasdan ishdan ta‘til oladigan ta‘til turi. Bu shaxsiy yoki oilaviy favqulodda vaziyatlar, ta‘lim maqsadlari yoki uzoq muddatli sayohat kabi turli sabablarga ko‘ra berilishi mumkin. Mehnat kodeksi odatda haq to‘lanmaydigan ta‘tilning davomiyligi va chastotasiga cheklovlar qo‘yadi va uni so‘rash va berish tartiblarini belgilaydi.

Xodimlar ta‘tilning har bir turi bilan bog‘liq o‘ziga xos shartlar, muvofiqlik mezonlari va tartiblarni tushunishlari muhimdir. Xodimlar o‘z huquq va majburiyatlaridan xabardor bo‘lgan holda dam olish vaqtini samarali rejalashtirishlari va ularning ta‘tilga bo‘lgan ehtiyojini Mehnat kodeksida belgilangan qoidalarga muvofiqligini ta‘minlashlari mumkin. Ish beruvchilar, o‘z navbatida, o‘z xodimlari uchun ta‘tillarni to‘g‘ri taqsimlash va boshqarish uchun Mehnat kodeksida belgilangan qoidalarga rioya qilishlari kerak.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, ta‘til siyosatini tushunish va o‘zlarining huquq va majburiyatlaridan xabardor bo‘lish xodimlar uchun juda muhimdir. Bu

ularga sogʻlom ish va hayot muvozanatini saqlash, farovonligini oshirish va ishdan boʻsh vaqtdan toʻliq bahramand boʻlish imkonini beradi. Bundan tashqari, u xodimlar va ish beruvchilar oʻrtasidagi ijobiy munosabatlarni kuchaytiradi, bu esa yanada samarali va uygʻun ish muhitiga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Oʻzbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi // Qonun hujjatlari maʼlumotlari milliy bazasi. – <https://lex.uz/docs/6445145>
2. Oʻzbekiston Respublikasining qonuni: Oʻzbekiston Respublikasining mehnat kodeksini tasdiqlash toʻgʻrisida. Qonunchilik palatasi tomonidan 2021-yil 14-oktabrda qabul qilingan. Senat tomonidan 2022-yil 17-martda maʼqullangan Toshkent.,2022-yil 28-oktabr,OʻRQ-798-son.
<https://lex.uz/ru/docs/-6257345?ONDATE=30.04.2023>
3. Oʻzbekiston Respublikasining Mehnat Kodeksi. Oʻzbekiston Respublikasi qonunchilik maʼlumotlari milliy bazasi (rasmiy manba) asosida. – T., “Yuridik adabiyotlar publish”, 2022
4. Shomurotova Sh.M, Mamajonova L.A “Mehnat muhofazasi” fanidan oʻquv uslubiy majmua. T.: 2021
5. Tursunov Y., Usmanova M. Mehnat huquqi. Oʻquv qoʻllanma. T., “Moliya”, 2001.
6. Mehnat huquqi. Mualliflar jamoasi. Darslik. – T.: TDYU nashriyoti, 2019
7. Qoʻchqorov H. Yangi mehnat kodeksi – imkoniyat, masʼuliyat va huquqiy himoya kafolati – <https://tfqm.uz/oz/b/index.php?page=post&id=27>
8. Tojiyev O. Yangi tahrirdagi Mehnat kodeksi ijtimoiy samaradorlik, manfaatdorlik va sifat koʻrsatgichiga yoʻl ochadi – <https://parliament.gov.uz/en/articles/843>
9. Sobir Nurberdiyev. Yangi mehnat kodeksi qabul qilindi. <https://www.norma.uz/oz/>